

ЛАЗЕРНЫЙ СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ ИЗ ГРАФИТА МПГ-6 В ЖИДКОЙ СРЕДЕ

Д.Ж. Асанов

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

dauranbek83@list.ru

doi.org/10.5281/zenodo.15449302

Аннотация. Углеродные наночастицы (УНЧ) синтезированы методом импульсной лазерной абляции в жидкости (ИЛАЖ) из графита МПГ-6 в дистиллированной воде с использованием Nd:YAG-лазера. Получены частицы размером 30 нм - 1 мкм; их морфология исследована методом РЭМ, структура - рамановской спектроскопией. Установлена возможность контроля размеров частиц путём варьирования параметров лазерного облучения. Спектры КРС выявили выраженные D и 2D-полосы, отражающие структурные изменения и наличие дефектов. Метод ИЛАЖ продемонстрировал высокую эффективность и экологичность для синтеза УНЧ с регулируемыми характеристиками.

Ключевые слова: лазерная абляция, углеродные наночастицы, графит МПГ-6, морфология, РЭМ, КРС, размерный контроль, водная среда.

Abstract. Carbon nanoparticles (CNPs) were synthesized using the pulsed laser ablation in liquid (PLAL) method from MPG-6 graphite in distilled water with the use of an Nd: YAG laser. The resulting particles ranged in size from 30 nm to 1 μ m; their morphology was examined using scanning electron microscopy (SEM), and their structure was analyzed by Raman spectroscopy. It was established that particle size can be controlled by varying the laser irradiation parameters. The Raman spectra revealed pronounced D and 2D bands, indicating structural changes and the presence of defects. The PLAL method demonstrated high efficiency and environmental friendliness for the synthesis of CNPs with tunable properties.

Keywords: laser ablation, carbon nanoparticles, MPG-6 graphite, morphology, SEM, Raman spectroscopy, size control, aqueous medium.

Annotatsiya. Uglerod nano zarrachalari (UNZ) distillangan suvda MPG-6 grafitidan Nd:YAG lazeri yordamida impulsli lazer ablyatsiyasi usuli (SILA) orqali sintez qilindi. Hosil bo'lgan zarrachalarning o'lchami 30 nm dan 1 mkm gacha bo'lib, ularning morfologiyasi skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) orqali, tuzilishi esa Raman spektroskopiyasi yordamida o'rganildi. Lazer nurlanish parametrlarini o'zgartirish orqali zarrachalar o'lchamini nazorat qilish mumkinligi aniqlandi. Raman spektrlarda aniq ifodalangan D va 2D diapazonlar kuzatildi, bu tuzilma o'zgarishlari va nuqsonlar mavjudligini ko'rsatadi. (SILA) usuli tarkibiy xususiyatlari nazorat qilinishi mumkin bo'lgan UNZni sintez qilishda yuqori samaradorlik va ekologik xavfsizlikni namoyon etdi.

Kalit so'zlar: lazer ablyatsiyasi, uglerod nano zarrachalari, MPG-6 grafiti, morfologiya, SEM, Raman spektroskopiyasi, o'lcham nazorati, suv muhiti.

Введение В настоящей работе представлены результаты исследования морфологии и структурных характеристик углеродных наночастиц (УНЧ), синтезированных методом импульсной лазерной абляции в жидкости (ИЛАЖ). В качестве исходного материала использовалась углеродная мишень из графита марки МПГ-6, а в качестве рабочей среды - дистиллированная вода. Метод ИЛАЖ выбран благодаря его преимуществам, таким как возможность получения наночастиц высокой чистоты (отсутствие контаминации от реакционных сосудов или прекурсоров), стерильность процесса, высокая скорость синтеза и возможность контроля характеристик получаемых наноматериалов путем варьирования параметров лазерного излучения и свойств жидкой среды. Целью данного исследования являлось изучение морфологических особенностей синтезированных УНЧ и поверхности мишени после лазерного воздействия, а также анализ влияния параметров синтеза на размеры частиц и исследование фазовых изменений материала под действием лазерного излучения [1].

Синтез УНЧ проводился путем абляции мишени МПГ-6 (20×10×3 мм) в дистиллированной воде излучением Nd:YAG лазера LS-2134D (1064 нм). Использовался двухимпульсный режим (интервал 3 мкс, длительность 10 нс,

частота 10 Гц, энергия 0,05 Дж/импульс). Плотность мощности варьировалась в диапазоне $1,3-2 \cdot 10^7$ Вт/см², время абляции - 30-90 мин (стандартно 60 мин). Морфология исследована на РЭМ S-4800, фазовый состав - методом КРС (лазер 532 нм) [1].

Результаты и обсуждение. Морфология УНЧ и поверхности мишени Лазерная обработка приводит к значительным изменениям поверхности мишени МПГ-6: формируется кратер с развитым рельефом и пористой структурой (Рис. 1.), что свидетельствует об интенсивных термических и механических процессах во время абляции.

Рис. 1. Морфология поверхности МПГ-6 до и после лазерной абляции.

Тепловые процессы, управляющие абляцией, описываются уравнением теплопроводности:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{\rho c} \nabla^2 T$$

где: T - температура, ρ - плотность материала, c - удельная теплоёмкость, ∇^2 - диффузия тепла через материал.

Продукты абляции представляют собой УНЧ с широким распределением по размерам (30 нм - 1 мкм) и разнообразной формой (сферическая, анизотропная). Обнаружены как мелкие частицы (20-100 нм), так и более крупные (до ~700 нм шириной и ~1 мкм длиной) [1-2].

Контроль размера УНЧ Размер синтезируемых УНЧ зависит от параметров лазерного воздействия. Увеличение времени облучения (30-90 мин) ведет к росту среднего размера частиц (от 30 нм до 1 мкм) за счет более длительной нуклеации, роста и возможной агрегации. Повышение плотности мощности лазера также приводит к увеличению размера УНЧ (нелинейно), что связано с ростом

скорости абляции при более интенсивном нагреве. Это позволяет целенаправленно влиять на размер получаемых наноматериалов.

Рис. 2. Зависимость размера УНЧ от времени (а) и плотности мощности (б) лазерного воздействия.

Анализ фазового состава (КРС) Метод КРС показал существенные отличия спектров материала до и после лазерной обработки.

Рис. 3. КРС спектры МПГ-6 до и после лазерной абляции.

В спектре после абляции четко выражены D-полоса ($\sim 1354 \text{ см}^{-1}$) и 2D-полоса ($\sim 2700 \text{ см}^{-1}$). Интенсивная D-полоса указывает на значительное структурное разупорядочение (дефекты, границы зерен), индуцированное лазерным воздействием. Наличие 2D-полосы подтверждает сохранение sp^2 -гибридизованной графитоподобной структуры в синтезированных наночастицах. Таким образом, КРС подтверждает структурную модификацию углеродного материала в процессе ИЛАЖ [1-2].

Заключение. методом импульсной лазерной абляции графита МПГ-6 в воде успешно синтезированы углеродные наночастицы размером от 30 нм до 1 мкм с различной морфологией. Продемонстрирована возможность управления размером УНЧ путем варьирования времени и плотности мощности лазерного

излучения. Методами РЭМ и КРС исследована морфология частиц и поверхности мишени, а также подтверждены структурные изменения материала в результате лазерного воздействия. Результаты показывают перспективность ИЛАЗ для получения УНЧ с контролируемыми параметрами для различных приложений.

Список литературы

1. Markevich M.I., Kamalov A.B., Asanov D.J., Esbergenov D.M., Kazakbaeva M.A. Specific features of carbon nanoparticle formation under the influence of a laser operating in a double-pulse generation mode. East european journal of physics. Ukrain. 2. pp. 394-397 (2024) <https://doi.org/10.26565/2312-4334-2024-2-50>

2. Ласковнев А.П., Маркевич М.И., Журавлева В.И., Камалов А.Б., Асанов Д.Ж. Лазерное структурирование поверхности графита в водной среде “Fan va ta’limda innovatsion texnologiyalarning istiqbollari” nomli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. (17-aprel 2024-yil), Farg‘ona, s. 10-12